

**ЧИМЁН ПИЁЗИНИ (A.TSCHIMGANICUM) ЎСИШИ ВА РИВОЖЛАНИШИГА ЭКИШ
МУДДАТИНИ ТАЪСИРИНИ АНИҚЛАШ.**

Якубов Шамшод Муртозакулович

Тошкент давлат аграр университети Илмий-тадқиқот ва инновациялар бўлими бошлиғи
қишлоқ хўжалиги фанлари фалсафа доктори (PhD)

Эргашева Ирода Толибжон қизи

Тошкент давлат аграр университети ўрмончилик ва ландшафт дизайн кафедраси ассистенти

Латифли Латиф Шахин Оғлу

Тадқиқотчи Озарбайжон Республикаси

Аннотация. Мазкур мақолада Чимён пиёзини ўсиши ва ривожланиши жараёнларига экиш муддатларининг таъсири ўрганилган. Тадқиқотлар икки хил экиш мавсуми — куз ва баҳор ойларида олиб борилиб, уларнинг натижалари солиштирма таҳлил қилинди. Тажриба натижаларига кўра, экиш муддатларини тўғри танлаш ўсимликларнинг ўсиши ва ривожланиши суръатларига ҳамда сақланиши даражасига катта таъсир кўрсатиши аниқланди. Хусусан, куз ойларида (сентябрь–октябрь) экилган пиёзларда сақланиши даражаси 85–90% ни ташиқил этган бўлиб, ёгингарчилик миқдори ва тупроқ намлиги бу кўрсаткичга ижобий таъсир этган. Ёз ойларида (июль–август) экилган пиёзларда эса юқори ҳарорат (43–45°C) ва тупроқ ҳароратининг 27–35°C бўлиши сабабли сақланиши даражаси 8–10% атрофида бўлган. Баҳор ойларида экилган пиёзларда ўсиши даври нисбатан қисқа бўлса-да, уларда сақланиши ва илдиз тизимининг ривожланиши паст кўрсаткичда қайд этилди. Тадқиқот натижалари пиёз экиш муддатларини мос ва қулай танлаш орқали ўсиши ва ривожланишини оптималлаштириши, юқори ҳосилдорлик ва сақланиши самарадорлигини таъминлаш мумкинлигини кўрсатди.

Калим сўзлар. Чимён пиёзи, экиш муддати, ўсиши ва ривожланиши, сақланиши даражаси, ҳарорат, ёгингарчилик, тупроқ намлиги.

Аннотация. В данной статье изучено влияние сроков посадки на рост и развитие чимёнского лука. Исследования проводились в два сезона посадки — осенний и весенний, и их результаты были подвергнуты сравнительному анализу. Согласно полученным данным, правильный выбор сроков посадки оказывает значительное влияние на темпы роста, развитие растений и степень их сохранности. В частности, при посадке лука в осенний период (сентябрь–октябрь) уровень сохранности составил 85–90%, что объясняется достаточным количеством осадков и влажностью почвы. В то время как при посадке в летние месяцы (июль–август) из-за высокой температуры воздуха (43–45°C) и почвы (27–35°C) степень сохранности растений составила всего 8–10%. При весенней посадке период роста оказался относительно коротким, однако показатели сохранности и развития корневой системы были низкими. Результаты исследования показали, что оптимальный выбор сроков посадки чимёнского лука позволяет повысить эффективность роста и развития растений, а также обеспечить высокую урожайность и сохранность продукции.

Ключевые слова. Чимёнский лук, сроки посадки, рост и развитие, степень сохранности, температура, осадки, влажность почвы.

Abstract. This article examines the influence of planting time on the growth and development of the Chimyon onion. The research was conducted during two planting seasons — autumn and spring, and the results were comparatively analyzed. According to the obtained data, the correct selection of planting time has a significant impact on the growth rate, plant development, and storage capacity. In particular, when onions were planted in the autumn period (September–October), the storage rate reached 85–90%, which is explained by sufficient rainfall and soil moisture. In contrast, during summer planting (July–August), due to high air temperatures (43–45°C) and soil temperatures (27–35°C), the storage rate was only 8–10%. In spring plantings, the growth period was relatively short; however, the storage rate and root system development were recorded at lower levels. The results of the study showed that the optimal choice of planting time for the Chimyon onion can improve plant growth and development efficiency, ensuring high yield and better product storability.

Key words: Chimyon onion, planting time, growth and development, storage rate, temperature, precipitation, soil moisture.

Кириш. Маълумки, ўсимликларни турли хил муддатларда экиш орқали уларда ҳар хил шароитлар юзага келади. Бундай ҳолларда ўсимликларни ўсиш ва ривожланиши турли хил омиллар ҳарорат, кун давомийлиги ва кунлар сони билан бевосита боғлиқ бўлади. Шу билан бирга экиш муддатларини қулай ва мос танланиши ўсимликларда ҳар тамонлама ўсиш ва ривожланиш ҳамда юқори ҳосилдорликнинг гарови бўлиб хизмат қилади.

Тадқиқот натижалари. Ўсимликларнинг ўсиш ва ривожланишини экиш муддатларига боғлиқ эканлигини ўрганиш мақсадида 2-хил экиш мавсуми (куз ва баҳор ойлари) бўйича тажрибалар олиб борилди. Тажрибаларнинг кўрсатишича, ўсимлик пиёзларнинг турли муддатларда экилиши уларнинг сақланиши ва ривожланишига турлича таъсир кўрсатади. Хусусан, июль-август ойлари экилган пиёзларни сақланиш даражаси қарийб 8-10% га тенг бўлиб, айрим ривожланган пиёзларда бу давр 200-230 кундан ортган бўлса,

сентябрь ойидан бошлаб экилган пиёзлар эса бу муддатни 160-165 кунни ташкил этганлиги изланишлар давомида аниқланди.

Экиш муддатлари бўйича олиб борилган тажрибаларда ўсимлик пиёзларининг сақланиши ва ривожланиши асосан сентябрь-октябрь ойларида максимал даражада қайд этилди (1-жадвалга қаранг).

Жадвалдан кўриниб турибдики, куз ойида экилган ўсимлик пиёзларининг ўсиб чиқиш оралиғидаги вақт экиш муддатига боғлиқ ҳолда 106-165 кун мобайнида қайд этилди. Куз ойлари экилган барча пиёзларда ёппасига ўсиб чиқиш муддати 18-20 кунни ташкил этади. Баҳор ойлари экилган пиёзларда эса аксинча уларда экишдан токи ўсиб чиққунча бўлган вақт 12-17 кунни ва ёппасига ўсиб чиқиши 9-11 кун оралиғида қайд этилди.

Шунингдек, куз ва баҳор ойлари экилган пиёзларнинг сақланиш даражаси ва ривожланишига об-ҳаво шароитини таъсир этишининг ҳам алоҳида таъкидлаш жоиз.

1-жадвал

Экиш муддатларининг пиёзларнинг ўсишига боғлиқлиги

Экиш муддати	Экилган пиёзлар сони	Ўсиб чиққунча бўлган вақт		Сақланиш, %	Изоҳ
		Дастлабки	Ёппасига		
Июль-август (Назорат)	25	207-210	200-230	8-10	Асосий масса қуриб кетади
Сентябрь	25	160-165	168-175	85	Яхши сақланади, кўпаяди ва баъзан пиёзлар қуриб қолиши мумкин
Октябрь	25	132-135	138-145	90	Яхши сақланади,

					кўпаяди ва ривожланади
Ноябрь	25	100-110	115-122	84	Сақланади, кисман кўпаяди ва ривожланади
Март	25	12-15	18-20	82	Сақланади, кисман кўпаяди ва ривожланади
Апрель	25	12-17	15-17	64	Сақланади, кўпаймайди ва ривожланмайди
Май	25	8-10	12-13	30	Сақланади, кўпаймайди ва ривожланмайди

Хусусан ёз (июль-август) ойлари экилган ўсимлик пиёзларини қуриб қолиши асосан ҳаво ҳароратининг 43-45⁰С тенг бўлиши ва тупроқ ҳароратининг 27-35⁰С атрофида бўлиши билан изохланади. Шу билан биргаликда куз (сентябрь-октябрь) ойлари экилган пиёзларда бу кўрсаткич 85-90% атрофида қайд этилди. Чунончи, куз (сентябрь-октябрь) фаслининг қурғоқчил келиши ва ёғингарчиликлар кузатилмаса экилган пиёзларнинг сақланиш даражаси ўртача 70-80% атрофида қайд этилди, сентябрь ойининг охири ва октябрь ойининг дастлабки кунларида ёғингарчилик муддатининг 20-30мм га етиши билан экилган пиёзларда сақланиш даражаси қарийб 85-90%га атрофида қайд этилади. Шунингдек, бундай боғлиқликни уларни дастлабки ўсиб чиқишидан бошлаб ёппасига ўсиб чиққунча бўлган даврда ҳам кузатиш мумкин. Хусусан ҳароратининг юқори бўлиши ва куз фаслининг қурғоқчил келиши натижасида уларда ўсиб чиқиш давомийлиги 170-190 кунгача чўзилди ва аксинча август ойлари ёғингарчилик миқдорининг 13,6 мм бўлиши натижасида сентябрь ва октябрь ойлари экилган пиёзларда сақланиш даражаси 90-95% ни ташкил этади. Бу асосан тупроқда намлик даражасини бу вақтда экилган пиёзларга ижобий таъсир этиши билан белгиланади.

Шу билан бирга олиб борилган изланишлар куз ойлари экилган пиёзларда ўсиб чиқиши тупроқ шароитлари билан ҳам бевосита боғлиқ эканлиги кўрсатади. Хусусан куз (сентябрь-октябрь) ойлари экилган пиёзларда эрта баҳор (февраль-март) фаслининг қурғоқчил келиши натижасида тупроқнинг юза қатлами қатқалоқлашади ва

баҳорги ўсиш вақтининг 5-10 кунга кечиккани кузатилди.

Таъкидлаш жоизки, баҳор ойлари экилган пиёзларда ўсиб чиқиш давомийлиги нисбатан қисқа вақтни ташкил этган бўлсада, аммо уларда сақланиш ҳамда ўсиш ва ривожланишга доир маълумотлар таҳлили ҳар-хил кўрсаткичларни қайд этди. Хусусан, ўсимликларда дастлабки ўсиб чиққандан то ёппасига ўсиб чиққунча бўлган давр 8-11 кун оралиғида қайд этилди. Қиёсий равишда паст кўрсаткичларни уларни сақланиш даражаси ва ривожланишнинг кейинги босқичларида ҳам кузатиш мумкин. Бу ҳол асосан ўсимлик пиёзларининг бевосита экиш муддатларига боғлиқ эканлигидан далолат бериб, асосан пиёзларни узоқ муддат сақланганлиги ва баҳорги экиш даврида уларда мавсумий ёш илдизчаларнинг етарлича шаклланмаганлиги ва фаолият кўрсата олмаганлиги билан изохланади.

Хулоса. Олиб борилган тажрибалар натижалари шуни кўрсатадики, ўсимлик пиёзларининг ўсиш, ривожланиш ва сақланиш даражалари уларнинг экиш муддатларига бевосита боғлиқдир. Хусусан, куз (сентябрь-октябрь) ойларида экилган пиёзлар барча кўрсаткичлар бўйича энг юқори натижаларни кўрсатди. Бу даврда экилган пиёзларда сақланиш даражаси ўртача 85-90% ни ташкил этган бўлиб, ёғингарчилик миқдори 20-30 мм атрофида бўлган шароитда ушбу кўрсаткич янада яхшиланган. Ёз (июль-август) ойларида экилган пиёзларда юқори ҳарорат (43-45⁰С) натижасида қуриб қолиш ҳолатлари кўпайиб, сақланиш даражаси 8-10% дан ошмаган. Баҳор ойларида экилган пиёзларда ўсиш давомийлиги қисқа бўлса-да, уларнинг сақланиш ва ривожланиш

кўрсаткичлари паст бўлган. Бу ҳолат асосан пиёзларнинг узок муддат сақланганлиги ва илдиз тизимининг етарлича фаол шаклланмаганлиги билан изоҳланади. Демак, ўтказилган изланишлар асосида айтиш мумкинки, Чимён пиёзини экиш учун энг макбул муддат куз фасли (сентябрь–октябрь

ойлари) ҳисобланади. Бу вақтдаги мўтадил ҳарорат, намлик ва тупроқ шароити пиёзларнинг яхши ўсиб чиқиши, илдиз тизимининг тўлиқ ривожланиши ва юқори сақланиш даражасига эришиш имконини беради.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Зайцев Г. Н. *Методика биометрических расчетов*. М: Наука, 1973. –С. 266.
2. Доспехов Б.А. *Методика полевого опыта (с основами статистической обработки результатов исследования)* — М.: Агропромиздат, 1985. – 351 с
3. Л.С.Красовская, И.Г.Левичев. *Флора чаткальского заповедника*. 1986.168-170с.
4. Транковский Д.А. *Практикум по анатомии растений*. – М.: Высшая школа, 1979. – 221 с.
5. Бейдеман И.Н. *Методика изучения фенологии растений и растительных сообществ*. – Новосибирск: Наука, 1974. – С. 154.
6. Э. Ахмедов. *Мадорми ёки мотоп*. Agro.uz/uz/services/useful/4310
7. Белопилов И.В. *Интродукция травянистых растений природной флоры Средней Азии Эколого–интродукционный анализ*. Ташкент, Фан, 1989. – С. 147.